

æe-IC

Tribuna abierta

¿Los árboles que ocultan el bosque?

Margarita Ledo Andión, Catedrática emérita de la Universidade de Santiago de Compostela. Es investigadora y cineasta, y ha desarrollado una amplia trayectoria académica centrada en estudios filmicos, comunicación y género, así como en el análisis crítico de las representaciones audiovisuales.

Escribo este texto como investigadora de pequeñas cinematografías, del también denominado «cine de las pequeñas naciones», con el idioma como variable (y como síntoma), y desde mi marco de referencia, los Estudios Culturales y las políticas de la diversidad además de como cineasta en lengua gallega.

Así, bajo el signo del feminismo, que podríamos concretar en la reflexión autocrítica llevada a cabo por Adrienne Rich en «Notas para una política situada» al trascender el universalismo, ese gusano escondido en la manzana, para asumir su condición de mujer en un contexto y en unas condiciones diferentes a las de otras mujeres; en su caso como mujer norteamericana, mujer blanca, mujer judía, mujer lesbiana, y decírnoslo así:

Como mujer, tengo un país; como mujer, no puedo despojarme de ese país simplemente condenando a su gobierno o diciendo tres veces «Como mujer, mi país es el mundo entero».¹

¹ Rich, Adrienne <<Notes Toward a Politics of Location>> intervención en *Conference on Women, Feminist Identity & Society in the 1980s*, Utrech, Holland, June 1, 1984 (T.de la A.)

Por mi parte, como académica, me fijo en el *Novo Cinema Galego* (NCG), con la lengua como elemento constitutivo porque lo es de la cultura en la que este cine construye “espacios de emancipación”, insiste Rancière, al intercalar un tiempo propio, sus principios de narración, de significado, de expresión, en el tiempo dominante del cine de grandes presupuestos que amparan las plataformas, y produce tensiones en el círculo de tiza que define lo visible y todo lo que existe pero permanece velado. Y porque, al igual que el feminismo, tal y como remarcó Hamid Naficy, hace tambalear el canon del cine sin acento.

En un breve paseo buscamos las huellas que nos han conducido hasta aquí porque, tal vez, nos inviten a redefinir las reglas del juego, tanto en el tablero institucional como para el objeto que hemos elegido como ejemplo, a saber, el cine en lenguas no hegemónicas, el cinema en lengua gallega, el cine en una de las lenguas oficiales del Estado español, que hace apenas unos meses era candidata, con el euskaro y el catalán, a convertirse en lengua oficial de la UE. Pero, incluso ignorando la Constitución, el PP boicoteó esta posibilidad dando pie a un artículo del ministro de Asuntos Exteriores, publicado el 8 de junio de 2025 en la prensa generalista, que adoptaba la posición de la UNESCO: «La lengua no es un mero medio de comunicación, sino el tejido mismo de las expresiones culturales, el vehículo de las identidades, los sistemas de valores y las visiones del mundo».

Retomamos las huellas que nos dejan diversas investigaciones que desde el *Grupo de Estudos Audiovisuais*, GEA-USC, pusimos en marcha en 2007 para el espacio lusófono, en relación con el tema que nos ocupa, bajo el signo de la interactividad y la interculturalidad; una propuesta en red que incluía como socios a la Universidade Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS) en Porto Alegre [Brasil] y a la Universidade de Beira Interior, UBI, en Covilhã, [Portugal], además de contar con grupos de colaboradoras en Guinea-Bissau o en la Universidad de Bahía, uno de los destinos históricos de la emigración de Galicia.

El objetivo que impulsó el proyecto consistía en determinar las razones prácticas que impedirían la circulación de productos audiovisuales, en este caso en lengua gallega, en el mencionado espacio. Qué productos y para qué públicos son las preguntas organizadoras de la propuesta, desde un complejo estudio de recepción que en su día exigió, tanto metodológica como tecnológicamente, el desarrollo de una mecánica de trabajo muy cercana al objeto y a los objetivos del proyecto.

Así, una muestra representativa de producciones audiovisuales en gallego entraba en relación con una serie de grupos de recepción en tres puntos diferentes del susodicho espacio lusófono: Guinea-Bissau, Brasil y Portugal. Como paso preliminar, se desarrolló una herramienta específica en línea que a finales de 2009 estaba lista para la fase central de la pesquisa. Los resultados están recogidos en un volumen al que se puede acceder en www.estudiosaudiovisuais.org.

Posteriormente, a través de un nuevo proyecto, complementario del anterior, «Cine, diversidad y redes», integrado en el Plan Nacional de I+D+i, se analizaron dos fenómenos del mundo contemporáneo: la migración de personas y de bienes de la industria cultural y las comunidades imaginadas como lugar de intercambio de mensajes. Este segundo proyecto retomó el esquema de trabajo cooperativo y multicéntrico entre investigadores de la USC y diversos expertos sudamericanos, fijando como objetivo principal comprender y analizar la percepción de los productos audiovisuales gallegos en contextos multiculturales —Argentina, Uruguay y Brasil— a partir de ciertas variables como el idioma o los modos expresivos, además de cuestiones tecnológicas relacionadas con las nuevas formas de circulación y consumo cultural. En la lectura de los datos llevada a cabo en 2013, los resultados, entre otros, fueron los siguientes:

- El cine ocupa un lugar central en el acceso al conocimiento de otras culturas. El público reconoce su impacto como operador de la diversidad.

- En contraposición al doblaje en español, se prefiere la versión original en gallego, reconociendo en la lengua un valor identitario y expresivo.
- Internet es el medio más utilizado para acceder a la oferta cultural de otras culturas cinematográficas.

A partir de ambas investigaciones, localizadas en los ámbitos lusófono e hispanófilo, se perfila el análisis de la construcción del espacio digital europeo desde la situación y el papel de las industrias cinematográficas de pequeña escala en lenguas minoritarias o minorizadas. Nos centraremos, para el caso que nos ocupa, en un último proyecto, «Eu-VOS: Hacia un programa europeo de subtítulo en lenguas no hegemónicas», finalizado en 2022 y desarrollado desde el inicio bajo el sello oficial de «2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural, material, inmaterial y digital».

El acrónimo Eu-VOS, más allá de su significado literal «Europa-Versión Original Subtitulada», se descodifica como lo personal que se reconoce y se siente parte de lo comunal, llevándonos de la mano hacia el cine como expresión, como representación y como parte del derecho a comunicar en la propia lengua, que no es otra cosa que dar cuerpo al diálogo intercultural. Y así, de esta manera, la pieza más refinada de nuestro patrimonio, la lengua y sus variaciones, configuran ese cinema-otro que ejemplificamos en la película *Arraianos* (2012) de Eloy Enciso, rodada en el Couto Mixto gallego-portugués, con esa metáfora de la indestructibilidad del deseo que, en la película, entona un coro de taberna:

*Se chove, deixa chover,
Se orballa deixa orballare;
Por moito que chova e trone
De ti non me hei de apartare*²

² (T. de la A.): Si llueve, deja que llueva/si cae rocío deja que caiga/ por mucho que truene o llueva/ de ti no me he de apartar

Porque quizá el cine, uno de los objetos de los que la tecnología es constitutiva, sea un artefacto que pueda vincular aspectos que se expresan bajo el signo de la creatividad a través de diferentes modos de economía —desde la social, independiente y cooperativa hasta la que se mueve en razón del beneficio comercial—, nos hace recordar una y otra vez las palabras del profesor Martín Barbero, cuando habla de la larga temporalidad de la cultura en permanente contradicción con la temporalidad cada vez más corta, precisamente, del mercado.

Y antes de entrar en la sala oscura para ver una película —*Aínda estou aquí*, de Walter Salles, sería un buen ejemplo— miramos hacia algunas iniciativas en curso que se enmarcan en la comunicación intercultural y que tienen al cine y a los medios audiovisuales como uno de sus ámbitos de aplicación. Lo hacemos desde el *Proxecto Nós*, cuyo marco de actuación se incardina en una estrategia múltiple —gallega, española y europea— que tiene como finalidad, según manifiesta su carta de presentación, el desarrollo de tecnologías, herramientas y aplicaciones para la proyección y el uso de las lenguas en los ámbitos cubiertos por la IA.

Nós es un proyecto gestionado por la Xunta de Galicia, cuya ejecución se ha encomendado a la Universidade de Santiago de Compostela a través de dos entidades punteras en investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías del Lenguaje: el *Instituto da Lingua Galega* (ILG) y el *Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes* (Citius), al que también está vinculado el grupo TALG, *Tecnoloxía e Aplicacións para a Lingua Galega*, de la Universidade de Vigo.

Nós se puso en marcha en 2021 con el objetivo de generar los recursos digitales y lingüísticos necesarios para facilitar aplicaciones tipo asistentes de voz, traductores automáticos o agentes conversacionales. El catedrático de Informática e Inteligencia Artificial, Senén Barro, rector de la USC entre 2002 y 2010, director científico del Citius, en declaraciones a *Nós diario* —se aprecia nuestra insistencia en el pronombre «Nós»— se refiere al objetivo de los primeros años: obtener datos tanto de voz como de texto al

tiempo que se avanza «en el desarrollo de herramientas tecnológicas y en la creación de modelos lingüísticos competentes en el uso del gallego, algo de lo que carecen, en general, los llamados modelos lingüísticos a gran escala desarrollados principalmente por los gigantes tecnológicos».

Entre las herramientas, el profesor Barro da cuenta de un traductor de gallego, español e inglés, que pronto podrá traducir con alta calidad a todas las lenguas del Estado y muchas más, a través del *Proyecto Ilenia*, en colaboración con los centros HiTZ, la Universidad del País Vasco, el Centro de Cálculo de Barcelona y el Cenid, de la Universidad de Alicante. Avanza, además, que se está trabajando en un sintetizador de texto a voz y en un reconocedor de voz capaz de transcribir el habla a texto: “hemos iniciado el desarrollo de varios demostradores tecnológicos para aplicaciones y ámbitos específicos, que estarán operativos este año. De esta forma, además de garantizar los derechos lingüísticos de los gallegos en el mundo digital, contribuiremos a la modernización y digitalización del ecosistema empresarial gallego y a la creación de valor con nuevos productos que utilicen la lengua”.

Y a finales del 2025, el 18 de diciembre, los resultados se exponen en el encuentro científico *Tecnoloxía en galego: resultados de ILENIA*. Desde la publicación del ILGA se destaca el valor de la plataforma en abierto *Common Voice* y la recogida de fragmentos de voz con las variedades dialectales del gallego, para subrayar que en la actualidad figuran en la misma 385 horas de banco de voces colaborativo mientras que inicialmente había solo 18, multiplicando por 20 la presencia en este período y convirtiendo el gallego en la décima lengua de las 163 existentes en esta plataforma pública de datos de voz.

Coda

Pero a modo de contradiscurso, queremos dejar constancia de la necesidad de elementos de reflexión crítica con respecto a la IA, de su consumo depredador de combustibles fósiles -un hecho que empuja a las empresas tecnológicas hacia la energía

nuclear, las tierras raras y la perpetuación de la colonialidad, en un hábil giro lingüístico del sociólogo peruano Aníbal Quijano y en su llamamiento a volcarse en las urgencias del presente-, dejando en crisis la responsabilidad grupal o individual.

En este sentido nos parece importante alertar sobre la necesidad de reglas y citar el manifiesto «Por una IA generativa sostenible», emitido por las asociaciones de escritores de las diferentes naciones de la UE y respaldado por CEDRO, la organización que vigila el uso fraudulento de obras protegidas por derechos de autor-a. La preocupación de escritores y escritoras se basa en la falta deliberada y abismal de regulación, por el «todo vale» que en la práctica equivale, nos dicen, al saqueo de las obras «a través de hechos consumados» y que dará lugar al empobrecimiento del trabajo de los escritorxs y traductorxs y al deterioro del patrimonio cognitivo y cultural común, insistiendo en que, citamos:

No se debe aceptar la promoción de un nuevo contrato social que «blanquee» el uso no autorizado de nuestras obras en el desarrollo de software AIX de forma sigilosa. Para ello, es esencial que las autoridades públicas no instalen ni utilicen software AIX que no haya sido desarrollado respetando plenamente no solo nuestros derechos, sino también los derechos de privacidad de los ciudadanos y la protección del medio ambiente.

Y terminamos con otra película que tuvo que sustituir, de la noche a la mañana, a la que había sido elegida en el año 2021 para representar a Portugal en la sección “Mejor Película en Lengua Extranjera”, pero rechazada por la comisión de los Oscar ya que su lengua predominante era el inglés. La apresurada sustitución recayó en una joya, una película en criollo caboverdiano, *Vitalina Varela*, 2020, de Pedro Costa, que pudimos ver en los cines gracias a la distribuidora gallega *Atalante* con subtítulos en gallego, catalán y español.

Si llueve, deja que llueva... porque todo indica que son las iniciativas y producciones independientes las que crean espacios emancipados, las que nos regalan películas y relaciones interculturales a través de un mecanismo como el subtítulado, al tiempo que

ponen en el punto de mira la responsabilidad de las instituciones. Por eso, en 2023, el *Grupo de Estudos Audiovisuais* de la USC llevó al Parlamento Europeo los resultados de la jornada intercultural e intersectorial *Perante a nova Lei Audiovisual: análise e perspectivas*, recopilados en la publicación del mismo título con aportaciones de representantes de Galicia, Cataluña y el País Vasco, además de organizaciones de producción, traducción, guión y asociaciones cuyo objetivo es la defensa de los derechos lingüísticos.

La sesión, celebrada en Estrasburgo, concluyó con recomendaciones explícitas al Gobierno español, que aconsejan la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada el 22 de junio de 2022, en el sentido de dar un trato igualitario a todas las lenguas cooficiales y promover la accesibilidad a las producciones en estas lenguas mediante subtítulo, doblaje, audiodescripción, reconocimiento de voz, etc.

En esta encrucijada entre comunicación intercultural, política cinematográfica y tecnología, dejemos que *Vitalina Varela* se eleve por encima de la necesaria reflexión sobre el binomio cine-lenguaje como síntoma gozoso y, al mismo tiempo, como signo de cierto malestar. ¿Por qué?, podríamos preguntarnos. Porque en su doble cara, como significado reprimido (síntoma), como problema; o como placer (sinthoma), como goce, por mantener el término con el que Lacan nos lo explica y que conozco por la adaptación de Slavoj Žižek (2006) en «Alfred Hitchcock, or Is There a Correct Way to Remake a Film?», deduzco que solo revelando lo que se expulsa pueden los filmes en nuestras propias lenguas trabajar sobre la relación entre diversidad y cine como ese «goce que se hace carne», como la narrativa con la que nos contamos al otro en un paisaje en el que la *Antígona* de Sófocles todavía nos explica, reivindicando lo que está por venir. Clamando por esa ley que está por escribir.